

Livro de Comunicações

ANCSUB

XXIII Jornadas da Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara

APEZ

VIII Jornadas da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica

VIII APEZ e XXIII ANCSUB
Jornadas do Porco Bísaro

Jornadas

Porco Bísaro

Feira do Fumeiro em Vinhais

10 de Fevereiro de 2023 | Vinhais

Ficha Técnica:

Livro de Comunicações das Jornadas do Porco Bísaro 2023

VIII Jornadas da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica APEZ

XXIII Jornadas da Associação nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara

10 de Fevereiro de 2023, Vinhais

Editores:

Telma G. Pinto

Edição:

Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica - APEZ

Autores:

Ana Sofia Faria, Divanildo Monteiro, João Bastos, Nathália Fernandes, Sandra Rodrigues e Victor Pinheiro

Comissão Organizadora:

Amélia Ramos, Ana Geraldo, Ana Sofia Santos, André Almeida, Ângela Martins, Edite Videira, **Pedro Fernandes**, Pedro Santos Vaz, Rui Charneca e **Telma G. Pinto**

Índice

Programa	6
Nota de Abertura	8
PEPAC 2023-2027: Oportunidades para a suinicultura	10
Melhoria do Bem-Estar Animal em Explorações de Porco Bísaro.....	20
Utilização de Bagaços de Azeitona na Alimentação do Porco Bísaro e seus Efeitos no Crescimento.....	33
Efeito do uso de bagaço de azeitona nas características físico-químicas e sensoriais de carne de porco Bísaro.....	45
Caracterização do potencial tecnológico de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal.....	55
Identificação molecular de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal.....	62

CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL TECNOLÓGICO DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁCTICAS ISOLADAS A PARTIR DE ALHEIRAS PRODUZIDAS ARTESANALMENTE NO NORDESTE DE PORTUGAL

Ana Sofia Faria

Licenciada em Microbiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Mestre em Biotecnologia para as Ciências da Saúde pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Já desenvolveu investigação nas áreas da epidemiologia e diagnóstico laboratorial de doenças zoonóticas, particularmente em doença de Lyme e leptospirose, no Centro de Investigação e Tecnologia de Ciências Agroambientais e Biológicas (CITAB) da UTAD. Presentemente trabalha na área da microbiologia alimentar e da qualidade e segurança alimentar aplicada a produtos alimentares fermentados artesanais, no Grupo de Food Safety and Quality Analytics do Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

Jornadas
Porco Bísaro
Feira do Fumeiro em Vinhais
10 de fevereiro de 2023

Caracterização do potencial tecnológico de bactérias ácido-lácticas isoladas a partir de alheiras produzidas artesanalmente no Nordeste de Portugal

Ana Sofia Faria^{1,2}, Nathália Fernandes^{1,2}, Vasco Cadavez^{1,2} e Ursula Gonzales-Barron^{1,2}

¹ Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

² Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha (SusTEC), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300 253 Bragança, Portugal

Jornadas do Porco Bísaro
Feira do Fumeiro em Vinhais
10 de fevereiro de 2023

ArtiSaneFood

- Auxiliar produtores artesanais a reduzir e controlar agentes patogénicos de origem alimentar em alimentos fermentados artesanais de origem cárnica ou láctea

Produtos portugueses:
- Queijo de cabra transmontano
- Alheira

i) Avaliação da variabilidade nos atributos físico-químicos e microbiológicos de alheiras produzidas artesanalmente na região de Trás-os-Montes

ii) Caracterização do potencial tecnológico de bactérias ácido-lácticas (BAL) isoladas de alheiras

A alheira

- A Alheira é um enchido tradicional português, produzido principalmente no Nordeste Transmontano
- Tradicionalmente é feita de uma mistura de carne de frango e porco, banha, azeite, pão, sal, alho e temperos

Produção

- As carnes são cozidas, desfiadas e misturadas com sal, azeite, alho, temperos e pão fatiado embebido na água de cozer as carnes, para formar uma massa não uniforme
- Esta massa é enchida em tripas naturais e pendurada a secar e maturar a baixas temperaturas durante 7 a 14 dias, sem recurso a culturas de arranque

Bactérias ácido-láticas (BAL)

- Bactérias Gram positivas, catalase negativas, ácido-tolerantes, fermentadoras de açúcares
- Grupo de microrganismos GRAS (geralmente reconhecido como seguro)
- Responsáveis pela conservação de alimentos fermentados, com ação antimicrobiana por redução do pH (produção de ácido láctico durante a fermentação) e produção de fatores inibidores de agentes patogénicos

Materiais e métodos

- Alheiras de 8 produtores (5 alheiras por produtor) foram sujeitas a análise microbiológica para isolamento de 5 colónias típicas de BAL a partir de cada meio de cultura utilizado
 - MRS agar (isolamento de *lactobacilli*) e M17 agar (isolamento de *lactococci*)
 - Confirmação (coloração de Gram e teste de catalase) e purificação dos isolados (n=335)

Caracterização do potencial tecnológico dos isolados

- Atividade de antimicrobiana
- Capacidade acidificante
- Atividade proteolítica
- Produção de ácido láctico

Materiais e métodos

Caracterização dos isolados

- Atividade de antimicrobiana
- Capacidade acidificante
- Atividade proteolítica
- Produção de ácido láctico

- A atividade antimicrobiana foi estabelecida por “spot-on lawn assay” contra agentes patogénicos relevantes (*Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica* sv. Typhimurium) a 37°C

- Um subconjunto de 63 isolados com maior capacidade antimicrobiana (halos maiores) também foi testado a 10°C durante 10 dias

Materiais e métodos

Caracterização dos isolados

- Atividade de antimicrobiana
- Capacidade acidificante
- Atividade proteolítica
- Produção de ácido láctico

- A capacidade acidificante dos 63 isolados foi testada através da queda de pH observada em caldo de leite inoculado com um isolado, a diferentes tempos
- Os isolados de BAL são considerados bons acidificantes quando capazes de reduzir o pH para valores inferiores a 5,3 após 6 h a 30 °C

Materiais e métodos

Caracterização dos isolados

- Atividade de antimicrobiana
- Capacidade acidificante
- **Atividade proteolítica**
- **Produção de ácido láctico**

- A atividade proteolítica (PAct) dos 63 isolados foi avaliada pela medição dos halos de degradação proteolítica observados em agar de leite inoculado com um isolado

- A quantificação de ácido L-láctico [LAC] foi determinada acordo com as instruções do kit (NZYTech, Portugal)

Materiais e métodos

- Os dados resultantes de todas as propriedades tecnológicas foram separados em 2 subconjuntos (BALs isoladas de MRS e M17) e submetidos a análise de componentes principais (PCA)
 - Software R, função *prcomp()* e biblioteca *factoextra*, onde se obteve uma solução de rotação-varimax para três componentes principais
- A projeção da pontuação das amostras ao longo dos componentes principais permitiu a construção de mapas das propriedades testadas para as BALs isoladas de MRS e M17

Propriedades tecnológicas

- ID Salmonella 37°C e 10°C: diâmetro de inibição de *Salmonella* testado a 37°C e 10°C, respetivamente;
- ID Staphy 37°C and 10°C: diâmetro de inibição de *S. aureus* testado a 37°C e 10°C, respetivamente;
- PAct: atividade proteolítica;
- pH6: valor de pH do caldo de leite após 6 h;
- ΔpH03, 06 e 36: diminuição de pH entre t= 0 h e t= 3 h, t= 0 h e t= 6 h, e entre t= 3 h e t= 6 h, respetivamente;
- [LAC]: concentração de ácido láctico

Resultados e Discussão

Tabela 1. Coeficientes de correlação das propriedades tecnológicas de BALs de MRS isoladas a partir de alheiras, com os três fatores com rotação varimax (PC1, PC2, PC3) juntamente com as comunalidades e variâncias explicadas

Variável	PC1	PC2	PC3	Comunalidades
ID Salmonella 37°C	0.36	0.32	0.59	1.9
ID Staphy 37°C	0.60	0.21	-0.44	1.9
ID Salmonella 10°C	0.05	0.85	0.16	1.1
ID Staphy 10°C	-0.04	0.90	-0.03	1.0
PAct	0.16	0.09	0.64	1.7
pH ₆	-0.97	-0.02	-0.16	1.1
ΔpH ₀₃	0.37	0.46	0.38	2.9
ΔpH ₀₆	0.96	0.10	0.19	1.1
ΔpH ₃₆	0.98	-0.02	0.11	1.0
[LAC]	0.11	0.01	-0.76	1.0
Proporção de Variância	0.39	0.20	0.14	-
Variância Cumulativa	0.39	0.59	0.73	-

73% da variabilidade explicada pelos três componentes principais

- O PC1 foi altamente correlacionado com ΔpH36, ΔpH06, mais fracamente correlacionado com a inibição de *S. aureus* a 37°C, e alta e inversamente correlacionado com pH6, parecendo caracterizar **estirpes com alta capacidade de acidificação**
- O PC2 foi altamente correlacionado com a inibição de *S. aureus* e *Salmonella* a 10°C, caracterizando **isolados com atividade antimicrobiana marcada a temperaturas de refrigeração**
- O PC3 apresentou correlação com PAct e correlação alta mas inversa, com [LAC], permitindo a **diferenciação entre estirpes com boa atividade proteolítica e produção de ácido láctico**

Resultados e Discussão

Mapas do primeiro e segundo componentes principais (a) e do primeiro e terceiro componentes principais (b) das propriedades tecnológicas de BALS de MRS isoladas a partir de alheira

- Identificação de três clusters:
 - maior capacidade de acidificação, relacionado com maior inibição de *S. aureus* a 37°C;
 - melhor atividade antimicrobiana geral e ligado a maior atividade proteolítica;
 - produção mais rápida de ácido láctico
- Destaque de um isolado MRS por cada mapa (#105 e #94), por apresentar maior acidificação e potencial antimicrobiano

Resultados e Discussão

- O PC1 altamente correlacionado com ΔpH_{06} , ΔpH_{36} e alta, mas inversamente correlacionado com pH₆, caracteriza isolados com maior atividade de acidificante
- O PC2 correlaciona-se positivamente com a inibição de *Salmonella* a 10°C e 37°C, e negativamente com a produção de ácido láctico, permitindo a diferenciação entre estirpes com alta produção de ácido láctico e isolados com atividade antimicrobiana contra *Salmonella*
- O PC3 está altamente correlacionado com a inibição antimicrobiana de *S. aureus* a 10°C

Tabela 2. Coeficientes de correlação das propriedades tecnológicas de BALS de M17 isoladas a partir de alheiras, com os três fatores com rotação varimax (PC1, PC2, PC3) juntamente com as comunalidades e variâncias explicadas

Variável	PC1	PC2	PC3	Comunalidades
ID <i>Salmonella</i> 37°C	0.11	0.80	0.00	1.0
ID <i>Salmonella</i> 10°C	0.01	0.66	0.20	1.2
ID <i>Staphy</i> 10°C	-0.11	-0.01	0.88	1.0
pH ₆	-0.98	-0.08	0.07	1.0
ΔpH_{03}	0.55	0.54	0.41	2.8
ΔpH_{96}	0.98	0.21	0.01	1.1
ΔpH_{36}	0.96	0.03	-0.15	1.1
[LAC]	-0.12	-0.65	0.24	1.4
Proporção de Variância	0.44	0.20	0.12	-
Variância Cumulativa	0.44	0.64	0.76	-

ID *Staphy* 37°C e PAct foram removidos da análise porque os seus valores eram zero

Resultados e Discussão

Mapas do primeiro e segundo componentes principais (c) e do primeiro e terceiro componentes principais (d) das propriedades tecnológicas de BALS de M17 isoladas a partir de alheira

- Não foram identificados clusters nos isolados de M17
- Dois isolados, #194 e #335, destacaram-se pela sua maior capacidade de acidificação e ação antimicrobiana

Considerações finais

- A PCA é uma ferramenta útil na redução da dimensionalidade dos dados sem perda de informações estatísticas, e a simplificação da informação permite um reconhecimento mais fácil de tendências, padrões e outliers
- A PCA permitiu a identificação de 4 isolados (dois de MRS e dois de M17) com elevada capacidade acidificante e potencial antimicrobiano, qualidades desejáveis em culturas de arranque para utilização na produção de alheira

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) e aos fundos nacionais FCT/MCTES (PIDDAC) pelo apoio financeiro ao CIMO (UIDB/00690/2020 e UIDP/00690/2020) e SusTEC (LA/P/0007/2020)

